

Ecopedagogía crítica como novedad educativa para preservar la vida

Nervyn Esterlyn Guerrero Pineda

Guerrero, N.

Universidad Nacional Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada
Nacional (UNEFA): San Felipe,
Yaracuy, Venezuela
elprofesor2501@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4764-8421>

Palabras clave

Docente integrador, ecopedagogía crítica, novedad educativa, pensamiento crítico, sostenibilidad.

Keywords

Critical ecopedagogy, Critical thinking, educational novelty, inclusive teacher, sustainability.

Recibido: 08/08/2022
Aceptado: 10/10/2022

<https://doi.org/10.47212/rtcAlinin.2.2.5>

Resumen

El presente artículo pretende desplegar un tipo de pedagogía en aula de manera experimental con la intención de contribuir a la formación de un nuevo tipo de profesional al servicio de la humanidad. A nivel metodológico, se aplicó el enfoque cualitativo y se enmarcó la investigación en el paradigma dialéctico sociocrítico, basado en el uso de los grupos focales como herramienta, cuyos principales hallazgos fueron: conectar con las fuentes creativas de cada uno de los implicados en el proceso enseñanza y aprendizaje, bajo un enfoque de razonamiento, interpretación e inferencia, que son pilares en la capacidad crítica humana. Esta novedad educativa, es una puerta hacia la formación académica, desde un enfoque holístico, emancipador, con la intención de promover profesionales, que fomenten el desarrollo humano sostenible como estrategia para preservar la vida planetaria. Es esta una tarea, que si bien es titánica, debido a los escollos que se deben enfrentar, se fundamenta en la educación, que siempre consigue dar las respuestas a las grandes incógnitas de la humanidad. Esta investigación cumplió con el objetivo de ofrecer, de manera experimental, una opción pedagógica nueva al servicio de la educación, lo cual, en su concepción crítica y ecológica, la convierte en un componente clave para contribuir a la preservación de la vida y por ende, para promover el desarrollo humano sostenible, protagonizado e impulsado por los nuevos profesionales formados bajo este tipo de pedagogía al involucrarlos en todos los procesos inherentes a nuestra forma de vivir como sociedad.

Critical ecopedagogy as an educational novelty to preserve life

Abstract

This article aims to deploy a type of classroom pedagogy in an experimental way with the intention of contributing to the formation of a new type of professional at the service of humanity. At the methodological level, the qualitative approach was applied and the research was framed in the dialectical socio-critical paradigm, based on the use of focus groups as a tool, whose main findings were to connect with the creative sources of each of those involved in the teaching and learning process, under an approach of reasoning, interpretation and inference, which are pillars in the human critical capacity. This educational novelty is a gateway to academic training, from a holistic, emancipatory approach, with the intention of promoting professionals who promote sustainable human development as a strategy to preserve planetary life. This is a task, which although titanic, due to the pitfalls to be faced, is based on education, which always manages to provide answers to the great unknowns of humanity. This research fulfilled the objective of offering, in an experimental way, a new pedagogical option at the service of education, which, in its critical and ecological conception, turns it into a key component to contribute to the preservation of life and therefore, to promote sustainable human development, led and driven by the new professionals trained under this type of pedagogy by involving them in all the processes inherent to our way of living as a society.

Introducción

La pedagogía crítica tiene sus orígenes en el siglo XX, desde la aparición de la obra de Freire ‘Pedagogía del oprimido’ en 1972. Luego fue fortaleciéndose con los aportes de otros teóricos como Giroux y McLaren. Fue precisamente Henry Giroux en el libro *Teoría y Resistencia en educación* (2004), quien introduce por primera vez el término ‘Pedagogía Crítica’, con la mera intención de visibilizar a los oprimidos y defenderlos a través de la conexión entre las prácticas escolares y los movimientos sociales, cuyo fin, fue promover la lucha colectiva a través de la acción social. Para Giroux (2004, p. 153), “la tarea de los educadores radicales debe estar organizada alrededor del establecimiento de condiciones ideológicas y materiales que capacitarían a mujeres y hombres de clases oprimidas a afirmar sus propias voces”.

Para darle un soporte filosófico a la pedagogía crítica, es necesario referirse al sustento aportado por Jürgen Habermas en su teoría crítica, en la cual establece la relación entre los sistemas y el mundo de la vida, en la comprensión de la acción social y la integración que ésta implica desde la crítica como misión funcionalista. La idea de Habermas en su momento, fue la de promocionar el espíritu de la emancipación crítica y la creación de vías de participación de los oprimidos de siempre.

La base de la pedagogía crítica se sostiene en múltiples técnicas que promueven la enseñanza del individuo a través de la criticidad humana. Es un tipo de pedagogía para la transformación y no para la adaptación, en la búsqueda del empoderamiento colectivo, dándole a los implicados voz y poder, y con ello, convertirlos en sujetos que logren emancipar sus propias condiciones de vida. Esto es logrado por

los individuos involucrados en el proceso transformador, cuando desde la reflexión se preguntan y cuestionan sobre los procesos sociales y educativos en los cuales participan, interviniendo de manera activa. “La escuela y la pedagogía crítica deben ser vinculadas al problema del desarrollo de una nueva esfera pública”, según (Giroux 2004, p. 153).

Por su parte, Pérez, (2002), señala:

La intención de esta corriente siempre fue ser un nuevo paradigma educativo, cuyo fin sería adaptarse a las necesidades de las grandes mayorías que luchan por transformar su realidad, pero que siempre se topan con un duro escollo llamado globalización. Es una concepción ‘Educativa Humanizadora’ cuyo centro es la persona y no el mercado, el dinero, el prestigio o el poder. (p. 28)

Nuestra historia contemporánea la podríamos dividir en tres fases: iniciando con una revolución agrícola que trajo consigo ‘la lucha de clases’, luego una revolución industrial que estableció en la posguerra un sistema capitalista; más adelante, ocurre un evento científico conocido como la revolución verde, a través de la genética transformacional, con el fin de lograr contrarrestar el hambre global. Bajo este pretexto, se fue profundizando un sistema productivo masivo y sin freno, en cuanto a sostenibilidad se refiere.

Esta élite que domina al mundo logró además adecuarlos en el consumo de solo cinco tipos de proteínas cárnicas, (res, cerdo, pollo, pescado y cordero), teniendo nosotros en el trópico una gran biodiversidad, pero parte de la alineación es crear un subconsumo y una sobreoferta de productos alimenticios en el imaginario colectivo, como una necesidad. En este contexto, se ha movido nuestro planeta durante el último siglo, a través de un modelo de desarrollo humano alineado desde la globalización occidental.

Este escenario, nos obliga como docentes, a tomar acciones desde la capacidad e ingenio educativo, lo cual es posible generando los espacios para el despliegue de una pedagogía que libere a través de la criticidad del pensamiento, una cualidad poderosa para la libertad cognitiva, lo que es una de las grandes deudas de la educación moderna. Freire, (1972), refiere que, la superación de la contradicción es el parto que trae al mundo a este hombre nuevo; ni opresor ni oprimido sino un hombre liberándose.

Desde este estudio, surge la necesidad de ventilar un enfoque posmodernista dentro de la educación universitaria, en el cual se incorpore la pedagogía crítica con un enfoque ecológico, lo que la convierte en una novedad educativa definida como Ecopedagogía Crítica, que será desarrollada más adelante como propuesta del autor, la cual se presenta como una opción para servir de instrumento que facilite la liberación humana del sistema global e impunemente salvaje, que nos ha subyugado como especie desde hace más de dos siglos. Esto nos permite comprender que nuestro planeta ha estado sometido a los designios de las grandes corporaciones que controlan el mundo, es decir, según sus instrucciones e intereses, se ha moldeado a nuestra sociedad históricamente.

Nos referimos a hechos tan contradictorios como la noticia de que la Coca-cola, uno de los principales productores de plástico, patrocine la cumbre sobre el cambio climático COP27, la mayor conferencia ambiental anual del mundo, realizada este año 2022 en Sharm El Sheikh, Egipto. La pregunta de por qué la Organización de las Naciones Unidas (ONU), permite este tipo de acciones desconcertantes, nos llevaría a una respuesta que resultaría envuelta en una lógica obediente a un cinismo global.

Por tanto, el autor tiene como objetivo en la presente

investigación, desplegar un tipo de pedagogía en aula de manera experimental, como una opción pedagógica nueva al servicio de la educación, con la intención de contribuir en la formación de un nuevo tipo de profesional al servicio de la humanidad, el cual, formado bajo este tipo de pedagogía, podrá liderar e involucrarse en todos los procesos productivos, políticos, económicos y sociales en los que estamos inmersos como colectivo; lo que convierte esta propuesta en un componente clave para contribuir a la preservación de la vida y por ende a promover el desarrollo humano sostenible para nuestro futuro, lo que es una responsabilidad social docente de todo nivel educativo, pero sobre todo, a nivel superior, por lo que Bracho et al. (2021), se refieren a la universidad como la organización donde existe el gran reto de la aceptación de esos grandes conceptos como lo son la responsabilidad y el compromiso, para contribuir con el desarrollo sustentable educativo, logrando mejorar la calidad de vida.

Este estudio, se apoya en los aportes de la teoría crítica de 1937, desde donde habilita al investigador de la educación para ver a la escuela, no simplemente como lugar de adoctrinamiento o socialización, o como sitio de investigación, sino también, como terreno cultural que promueve la afirmación del estudiante y su propia transformación, (McLaren, 2005). La ecopedagogía, aporta constructos no determinantes, porque siempre estará actualizándose, cuestionándose y reconfigurándose; esa es la esencia de su cualidad crítica, lo que implica la atención de las realidades cambiantes. La visión es, formar desde nuestras universidades nuevos hombres y mujeres que van a gobernar, dirigir y crear, para un nuevo mundo, en donde deberán aportar a un necesario sistema ecológico, racional y productivo, cuya condición sine qua non, sea garantizar la vida.

La ecopedagogía crítica, surge entonces, de la preocupa-

ción por enfrentar al sistema global que nos domina bajo el auspicio de los medios y/o mecanismos de producción existentes, que siguen la lógica industrial de la sobrevivencia, que no está enfocada en un modelo de desarrollo humano sostenible. Este estudio consistió en mostrar una novedad educativa, la cual sostiene sus bases en la reflexión del pensamiento crítico humano, que a través de las fuentes creativas intelectuales permiten esa profundidad para conseguir abrir los cerrojos del pensamiento unidireccional y la alineación académica a la que estamos sometidos en la actualidad. Es entonces la búsqueda de las respuestas de lo complejo, que resultan de estar entrapados en la condición impuesta desde la fuerza y no desde la razón.

Materiales y métodos

La metodología utilizada en el desarrollo de esta investigación fue de carácter cualitativa desde el enfoque del paradigma dialéctico sociocrítico. Se exploró la perspectiva de los participantes desde el despliegue de los grupos focales en un ambiente natural, en relación a su contexto, apoyado desde un diseño experimental. La participación activa de los sujetos involucrados en la investigación, es decir, los estudiantes, permitió un acto de correspondencia fortaleciendo la investigación debido a la reciprocidad entre el investigador y los estudiantes.

El enfoque de la investigación se inclina al método de investigación acción- participación con la firme intención de generar insumos intelectuales tendientes a propiciar la transformación social como el objetivo principal de la investigación. Esta práctica permitió desde la construcción cognitiva, la reflexión de los estudiantes sobre la necesidad de revertir la problemática global ecológica.

Para Kitzinger (1995), la técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. Este estudio contó con la participación de 10 estudiantes del Programa Nacional de Formación en Administración de empresas de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy “Aristides Bastidas”, ubicada en el Municipio Independencia, del Estado Yaracuy.

Dentro de la unidad curricular Sociocrítica, del PNFA, se efectuó un foro sobre el efecto invernadero y el calentamiento global, se aplicó como estrategia didáctica una mesa filosófica donde iniciaron la interacción los 10 estudiantes. Los temas abordados fueron; la producción de CO₂ global, calentamiento global, fenómenos meteorológicos asociados al calentamiento global, razonamiento y disertación sobre la importancia de producir bienes y servicios con racionalidad y sensibilidad sostenible, desde el contexto de la responsabilidad social empresarial. Se aplicó como estrategia didáctica una mesa filosófica. Se aplicó una entrevista semiestructurada, con las siguientes preguntas:

- ¿Qué es el calentamiento global?
- ¿Qué influencia tiene el desarrollo económico y tecnológico en el calentamiento global?
- ¿Puede mencionar algunos fenómenos meteorológicos con frecuencia en los últimos años?
- ¿Tiene alguna experiencia relacionada al calentamiento global y el cambio climático?
- ¿Qué es la bioética y la responsabilidad social empresarial?
- Las preguntas espontáneas que surgieron durante el estudio:
- ¿Qué consideras deben hacer las instancias de poder para disminuir el calentamiento global y cambio climático?

- ¿Qué hábitos personales estarías dispuesto a transformar para disminuir el calentamiento global y cambio climático?
- ¿Consideras que es necesario fomentar una sociedad con cultura ecológica?
- ¿Por qué la educación es importante para lograr un cambio social?
- ¿Qué harás desde tu campo profesional para contribuir en la creación de una sociedad más ambientalista?

Resultados

La presente investigación cualitativa fue desarrollada para profundizar la problemática en estudio, que no es otra que generar un tipo de pedagogía en aula que allane el camino hacia la construcción del desarrollo humano sostenible, como un reto social. La interacción docente-estudiante en aula, permitió obtener como resultado, una activa aplicación de la ecopedagogía crítica como novedad educativa desde una fase de experimentación.

Este estudio logró la interacción de manera praxiológica, lo que dejó convencidos a los involucrados, de que el aprendizaje constructivo es el único que responde a las demandas sociales actuales. Por lo tanto, el diálogo colectivo en la idea de reconstruir desde el lenguaje de la realidad, proporcionó los datos empíricos desde la voz colectiva en profundidad reflexiva.

En este espacio, gracias a las bondades que ofrece la aplicación de la herramienta cualitativa, a través de la entrevista, se realizó una sesión de trabajo basando el estudio desde los grupos focales, se logró identificar el sentir y opiniones de los educandos participantes de este proceso for-

mativo experimental, que fue inclinado siempre a generar respuestas no prefabricadas, memorísticas y cerradas; contrario a esto, se generaron respuestas amplias y reflexivas, la cuales, por más simples que pudieran sonar, tuvieron el sello de la originalidad personal con coherencia en contenido de argumentos. Es la construcción y deconstrucción de verdades y ópticas sometidas al tamiz de la crítica.

Este estudio permitió, a través de la interacción dialógica, facilitada por la aplicación de la entrevista que se llevó a cabo de forma semiestructurada, lograr cumplir con el objetivo previsto, como el hecho de experimentar un tipo de pedagogía novedosa en aula que aporte una nueva concepción educativa, además de comprender el estímulo mostrado por los estudiantes en cuanto a la necesidad de construir una nueva cultura ecológica, es decir, identificar la sociedad que tenemos y la sociedad que necesitamos.

Los estudiantes apoyados en el despliegue pedagógico crítico y la capacidad del pensamiento crítico para transformar realidades, lograron hacer una reflexión grupal, donde quedó demostrada la necesidad de entender que, es tarea de todos como sociedad, construir una nueva visión, por lo tanto, es necesaria una nueva cultura ecológica para garantizar con ello el desarrollo humano sostenible y para preservar la vida.

Conclusiones

Tomando en consideración los resultados obtenidos de esta investigación, se concluye que, el objetivo de la experimentación en aula a través de la educación con enfoque crítico y ecológico, ha demostrado ser una opción pedagógica nueva y pertinente al servicio de la sociedad, con avances epistemológicos y axiológicos para promover

la formación de nuevos profesionales universitarios, cuya integración de la enseñanza aprendizaje sea basada en el despliegue pedagógico de contenidos curriculares, cuyos insumos filosóficos, desde la perspectiva crítica ecológica, sean los protagonistas generacionales que promuevan la creación de una sociedad reflexiva y sensible, en cuanto a la preservación de la vida, orientados dentro de un real y necesario establecimiento del desarrollo humano sostenible, como desafío social.

Esta investigación, sirvió además como diagnóstico y nos obliga a entender que es impostergable realizar las acciones para estimular a la sociedad hacia un cambio que transforme nuestra tenebrosa realidad y presente, entendiendo que, -el ecologismo consciente y científico es la ruta- debido a su inclinación hacia la ética de vida, valor extraviado durante años. Adicional a esa deuda, tenemos la necesidad de fomentar el pensamiento reflexivo en la formación educativa, que objete esas huellas ecológicas que dejamos dentro de nuestras acciones humanas rutinarias, en las que constantemente constituimos nuestra interacción con la naturaleza.

Aunado a lo complejo que resulta realizar las acciones para sanar nuestro planeta, nos conseguimos con la muerte entrópica, como otro de los problemas, es decir, el desorden y la complejidad de los sistemas que sostienen precisamente a nuestro planeta. Estamos obligados a ‘aprender a enseñar’ y ‘a aprender a aprender’, facilitado esto cuando logramos salir del parcelamiento del pensamiento y estos estímulos deben ser impulsados inicialmente desde la educación principal, la que es recibida desde nuestros hogares, procesada desde nuestra cognición.

Estamos obligados, si queremos sobrevivir a nuestra

propia autodestrucción, a motivar el nacimiento de un nuevo paradigma educativo, que nos estimule hacia el camino de la reapropiación social de la misma naturaleza, aunque esto signifique retar a la utopía, en función de lo cual, debemos entender que, la salida a nuestro juicio desde esta perspectiva es: crear una nueva organización educativa, pero que la misma no excluya a los sistemas corporativos e instituciones de poder como exigen algunos, al contrario, a pesar de su resistencia, deben involucrarse en la salvación del planeta para lo cual, cada esfuerzo vale.

Parte de este nuevo enfoque educativo llamado ecopedagogía crítica, tiene como objetivo lograr el nacimiento de una nueva concepción humanista para la gerencia planetaria. Una vez recibida una educación con valores ético-ecológicos y con la pertinencia de las problemáticas sociales, además del suficiente espacio para la disertación y crítica, será allanado el camino para la transformación de realidades. Se busca alcanzar a través del protagonismo ecopedagógico, la producción de profesionales al servicio de la vida sostenible en todos los planos productivos involucrados en la dinámica contemporánea. Esta propuesta es una vía para, desde la educación, hacer algo distinto en la búsqueda de dar respuestas a una problemática social y a un peligro inminente. Necesitamos un planeta más sano y a su vez cumplir con el reto de satisfacer nuestras necesidades básicas, lo que se visualiza como todo un desafío colectivo.

La intención de esta investigación, se fundamentó en fomentar desde los entornos educativos las acciones para afrontar los problemas reales en cuanto a sostenibilidad se refiere y a su vez, promover las soluciones para revertir la condición en la que estamos sumergidos como planeta golpeado por la incesante contaminación global y las repercusiones manifestadas en un deterioro de los entornos ambien-

tales y una latente amenaza de colapso ecológico.

Propuesta

Con el fin de materializar la propuesta planteada en esta investigación, se desarrollan a continuación, los fundamentos teóricos y epistemológicos de la misma, los cuales desde una perspectiva educativa permiten justificar un tipo de pedagogía experimental en aula, fortalecida por se desde la criticidad y la visión sostenible, la cual debería ser el tipo de formación pertinente para los hombres y mujeres del mañana. Los temas propuestos son los siguientes:

La educación popular:

“Hablar de Educación Popular tiene una enorme resonancia en el corazón de América Latina y supone encontrarse con una serie de movimientos educativos con claras intenciones de transformación social”, según (Pérez, 2002, p. 27).

La educación popular es una propuesta ética, política y pedagógica para transformar la sociedad, de modo que, los educandos se conviertan en sujetos de poder y actores de su vida y de un proyecto humanizador de sociedad y nación. Por lo que, Freire (1972), en sus postulados sostiene que, debido a la dificultad en los escenarios mundiales y como consecuencia de la eterna lucha por el dominio global, las élites no permitieron que este tipo de educación tuviera las condiciones básicas para emerger como una novedad pedagógica en pro del derecho a pensar de las mayorías empobrecidas.

La educación popular, sostiene su búsqueda y a su vez se niega a obedecer a un sistema unidireccional, por esta razón, es alternativa, ya que, va en contra de la alineación

del pensamiento y el parcelamiento individual que este implica, sin embargo, se debe entender que no se trata solamente en desdeñar teorías, sino que, el proceso educativo sea un acto cognoscente, que sirva de liberación, rompiendo la contradicción entre educador y educando, para dar paso a un aprendizaje dialógico. Es decir, la comunicación efectiva docente-estudiante, concebida en la cualidad de que, en ese proceso, el estudiante aprende, pero el docente también, (Freire, 1972). Al producirse esta forma pedagógica, se facilita la praxis y se allana el camino hacia la emancipación social como meta humanizadora. La educación popular, es aquella que acompaña a los educandos a construir su identidad en el proceso de ir convirtiéndose en sujetos de un proyecto histórico alternativo, que garantice la participación y la vida digna a todos. Es una concepción “Educativa Humanizadora, cuyo centro es la persona y no el mercado, el dinero, el prestigio o el poder”, (Pérez, 2002, p. 166).

La criticidad humana:

Somos seres pensantes cuyo nivel de interacción nos ha hecho evolucionar en homo sapiens-sapiens, desde hace aproximadamente 120.000-100.000 años. Es innegable que todo esto se asocia también al desarrollo tecnológico. Con el transcurrir del tiempo evolutivo, aparece además el neocórtex, el cerebro más joven. Para Lathrop, (2001), el significado de neocórtex es la parte del cerebro más recientemente evolucionada, donde se encuentran las funciones cerebrales más complejas. El cerebro está dotado de procesos de orden superior, de índole racional – emocional, así como de sus hemisferios izquierdo y derecho, dándole a este órgano una preponderancia y explicación a todo el predominio antropológico sobre los procesos ecológicos terrestres.

En pedagogía, hacemos énfasis en los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje y, sobre todo, en el desarrollo cognitivo. Este proceso desarrollado desde nuestra mente, nos aporta un sistema de pensamiento poderoso, la criticidad, la cual es una actitud que le permite al ser humano desarrollar un proceso crítico, donde el que lo practica emite juicios y opiniones que pueden contravenir a los convencionalismos y nos enseñan que un mismo tema se puede ver desde diferentes ángulos. Es una cualidad determinante para tener una visión más amplia, lo que permite conectar con todo lo que influye en una realidad desde lo implícito a lo explícito. Otra de las virtudes del pensamiento crítico es que permite además influir sobre otros y otorga al que lo practica, la capacidad de retirar la mácula a los otros, desde la argumentación.

Es importante, para lograr conectar con la realidad desde diferentes ángulos, desarrollar la capacidad del pensamiento crítico como proceso para poner en tela de juicio afirmaciones universales, en la búsqueda de entender que, desde el espacio académico, se pueden someter las “verdades” a discusión y demostrar con el debate que las convicciones no son absolutas. Deben considerarse ciertos criterios para la evaluación de convicciones que realmente son informaciones para la disertación.

La ecopedagogía crítica:

La ecopedagogía crítica, quedaría definida entonces, según la presente propuesta como: “una revolución pedagógica para romper con esa vieja concepción de la formación académica de ‘productos’, direccionada hacia el desarrollo de profesionales integrales, apoyados desde la pedagogía crítica como modelo teórico epistemológico, con un raigambre dialéctico basado en una forma educativa, que promueva el saber, conocer, saber hacer, convivir y ser, dentro del

proceso cognoscente o paradigma del constructivismo”. Guerrero (2022). La ecopedagogía crítica recibe su sustento teórico de la pedagogía crítica, toma de allí el carácter teórico-práctico y lo combina con la concepción ecológica; es la unión entre ciencias sociales y ciencias naturales.

La pedagogía crítica, resuena con la sensibilidad del símbolo hebreo *tikkun*, que significa “curar, reparar y transformar al mundo”; todo lo demás es comentario. (McLaren, 1989, como se citó en Vergara, 2002, p. 256).

Ciertamente, la ecopedagogía crítica no es un término nuevo, debido a que tiene origen como concepto acuñado en la década de los noventa. “El término Ecopedagogía está relacionado a la cuestión ambiental y a la práctica pedagógica, como la Pedagogía que promueve el aprendizaje. Nació de la preocupación por el sentido de la vida cotidiana”, según (Pereira, 2007, como fue citado por Sandes et al., 2021, p. 66).

La ecopedagogía es una propuesta pedagógica que tiene un fuerte sentido social, o sea, defiende la necesidad de establecer un equilibrio dinámico y armónico entre el ser humano y el medio ambiente, (Sandes et al., 2021).

Esta perspectiva nos ayuda a entender que la ecopedagogía crítica es una teoría de la educación, cuyo objeto es una formación diferenciada del ser humano, en la intención de llevar una práctica para guiar a la educación en aquellos espacios donde haya la necesidad profundizar, es decir, “... la percepción ecológica en el hecho de que, como individuos y sociedades, estamos todos insertos en los procesos cíclicos de la naturaleza”, (Capra, 1996, como fue citado por Sandes et al., 2021, p. 66).

No obstante, la esencia de esta propuesta se delimita como una visión que aporta a la educación vigente y del futuro, una esperanza, en el sentido de que se debe abordar un tipo de pedagogía ecológica con sentido crítico, desde un eje central en los procesos y no como un eje transversal, como ha sido históricamente; cumpliendo la educación ambiental y ecológica desde una razón para cubrir reglamentariamente el currículum educativo y no con la intención de transformar una realidad social y una necesidad histórica para trascender.

El reto es lograr adaptar la pedagogía a las necesidades de las grandes mayorías que luchan por transformar sus vidas, pero que siempre se topan con un duro escollo llamado ‘sistema’, el cual está enquistado en la sociedad como predominio cultural y de producción de emociones, entretenimiento y riquezas, que lo hace prácticamente infranqueable, dejándonos a merced del consumismo y la necesidad, lo que automáticamente permite la justificación de las prácticas que éste desarrolle.

Esta opción formadora, por supuesto que se apropia de los conceptos generados por grandes pensadores de la educación liberadora citados con anterioridad y toma como suyo el paradigma educativo insurgente y reflexivo, es decir, es una corriente pedagógica, una filosofía de la educación y un movimiento social, el cual se adecúa como un modelo nuevo en la concepción de nuestra realidad actual, de un mundo asechado por el peligro inminente del colapso global ambiental.

Con base a esto, debe ser un tipo de pedagogía con todas las cualidades descritas y a su vez, necesariamente ecológica, para, desde la dialéctica crítica, enfocarse en transformar

nuestras realidades ambientales, para generar, desde la ciencia y el empirismo, respuestas a las generaciones futuras en cuanto al tipo de planeta que heredarán. El desarrollo humano sostenible, es la vía para la sobrevivencia planetaria; sin duda, en la actualidad, poder librar el acto cognoscente, se dificulta, ya que, nuestro contexto nos ubica en un mundo industrializado y salvajemente economicista, que se resiste a cambiar. No obstante, esto no debe ser determinante para no intentar revertir esa realidad a través de la educación.

Una de las virtudes de esta novedad educativa, es que se presenta como una propuesta teórica alternativa, (debe poseer esta característica, ya que, no debe subordinarse a los intereses gubernamentales, políticos partidistas, corporativos e incluso religiosos); de esta manera, dejaría de ser entonces una educación liberadora y perdería su esencia. Se hace particular énfasis a los fines de recalcar que, parte de la esencia de este modelo, es trazar nuevos puentes y una gran amplitud, en el sentido de que todos los esfuerzos suman y es posible trabajar mancomunadamente, con los tres principales estamentos de la sociedad: estado, empresas y ciudadanos.

El estado y las empresas son los que emplean a los profesionales egresados, y bajo esta nueva modalidad conceptual y actitudinal, se establecerán con el rótulo de humanistas, con sensibilidad por la vida. Los ciudadanos estamos inmersos en los procesos sociales, ecológicos, políticos y cognitivos. Esto se relaciona con el término “macrosistema”, que según Bronfenbrenner (1987), se refiere a:

(...) los patrones ‘que podrían existir’, a fin de emplear el concepto de macrosistema más allá de la limitación al statu quo, para incluir los posibles

esquemas para el futuro, sus planificadores sociales, sus filósofos y los estudiosos de las ciencias sociales, que se dedican al análisis crítico y a la modificación experimental de los sistemas sociales vigentes. (p. 45).

Ecopedagogía en la praxis social:

En la política, su fin esencial y supremo es responder a las demandas sociales existentes a través de acciones. Lo contrario a esto, es crear las condiciones para que se geste el germen que trae la vida a los movimientos sociales. A esta premisa, responde el desarrollo social, ya que, las revoluciones se engendran en las contradicciones existentes en las sociedades. Los movimientos sociales y las revoluciones emergen con la intención de lograr conquistas para mejorar la vida de un grupo de oprimidos; esto aplica para la educación concebida de manera jerárquica.

La intención es que, la ecopedagogía en esta dimensión logre, a través de su praxis, contribuir a mostrar el camino para solventar las deudas sociales y muestre el camino hacia la reivindicación colectiva. Debe entonces sumergirse en la búsqueda del desarrollo de recursos tendientes a la identificación de las problemáticas cotidianas y a su vez, servir como instrumento para la resolución de estas realidades, lo que implica un compromiso colectivo hacia la transformación emancipadora desde el entorno social; una de las grandes deudas de esta generación moderna, pero despojada.

Ecopedagogía en la praxis Ecológica:

Se espera de ella que plantee todos los procesos con la visión máxima de la sostenibilidad como forma de producción, hacia un modelo que garantice el futuro de las próximas generaciones de vida animal y vegetal, que se aborde la ecología como una ciencia dando la preponderancia que

ésta requiere como instrumento de transformación, pero que a su vez, genere los espacios para la reapropiación social de la naturaleza, porque el ser humano no puede sentirse ajeno a su propio hábitat. Es muy común conseguirnos con la apreciación de que la ecología solo interesa a los ‘ambientalistas’ que son una minoría. Lo curioso es que, sin una visión ecológica de todos los procesos que se desarrollen en nuestro planeta, la garantía de un futuro queda hipotecada. En este contexto, la ecopedagogía debe abordar los temas más álgidos a propósito del calentamiento global y el peligro de subir 6 grados de temperatura, lo que significaría una irreversible extinción de la vida en la tierra.

Ecopedagogía en la praxis Política:

La ecopedagogía debe ser política, mas no partidista, esto para evitar las ‘camisas de fuerzas’ ideológicas partidistas, porque esto logra saturar a este tipo de pedagogía con dogmas y entonces pierde su cualidad liberadora. Debe además, superar los obstáculos y barreras contra el estancamiento práctico de esta propuesta a lo que Pérez (2002, p. 33), señala: “La Educación Popular Liberadora implica una opción ética, política y pedagógica para transformar la actual sociedad. El punto de partida es el convencimiento de que la actual sociedad necesita ser transformada”.

Por lo tanto, su reto es responder en teoría y práctica, a la oposición de las élites y a sus intereses económicos y en ese sentido, generar los cambios tendientes hacia la emancipación del sistema destructivo de la hegemonía global. Por lo tanto, es tarea política, identificar tales obstáculos y derribar con el conocimiento los sesgos persistentes, las barreras ideológicas y epistemológicas junto a la falta del conocimiento práctico, y a su vez, plantear como factores de escalamiento, a la organización social, metodológica y pedagógica de procesos sociales horizontales. La pedago-

gía, debe responder en teoría y práctica para lograr los cambios requeridos hacia la emancipación del sistema salvaje destructivo que impera en el planeta.

Ecopedagogía en la praxis Cognitiva:

Es necesario que la ecopedagogía propugne sustentos intelectuales para generar los cambios éticos del profesional en formación, con una visión reflexiva que acepte la contradicción de teorías como parte de esa dialéctica del pensamiento complejo, hacia el fin máximo de dignificar el pensamiento humano libre del ‘universalismo’ (regla de pensamientos monolíticos). Por eso Freire (1972), sostiene que, en la praxis, se busca la reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo dentro de este despliegue, además, de desarrollar estrategias didácticas que generen la oportunidad de crear diálogo constante con los implicados en el proceso educativo.

Vértices de la ecopedagogía:

Se deja como propuesta curricular una serie de temas en cuatro vértices, pero siempre sujetos a la evaluación y evolución epistemológica, a la transversalidad y racionalidad inherente al pensamiento humano, donde se incluye refutar contenidos por unos modernos o adecuados a las nuevas realidades cambiantes, tales como:

- -El contexto: es reflexionar sobre la problemática global ecológica, por lo que (Díaz, 1998, como se citó en Díaz, 2004, p. 23), refiere: “La falta de ética social sustentada en el principio simplista de un liberalismo defensor indiscriminado de la libre empresa; la explotación inmisericorde del recurso natural que ha provocado grandes desequilibrios ecológicos”. Es por ello pertinente, la necesidad de marcar un camino que revierta la compleja situación en la que estamos a nivel medio ambiental, por lo tanto, en

esta fase, los temas propuestos son: acuerdos internacionales en relación al tema ambiental, disertación sobre los sistemas de gobierno y sus modelos de desarrollo, legislación en materia ambiental, importancia de la preservación del ambiente, potencias mundiales y emisión de CO₂, e impacto ambiental.

- -Los hábitos: es decir, nuestra forma cultural de vivir y el daño que generamos con nuestras acciones rutinarias, lo que Bermejo (2014) refiere como, nuestra huella ecológica. No podemos negar la relación estrecha entre la crisis ambiental y el ser humano, es decir, es la confrontación de la acción humana y la naturaleza, las leyes sociales contra las leyes naturales. Entre los temas para abordar en este vértice se encuentran: huella ecológica, equilibrio ecológico, caza indiscriminada de animales, deforestación, agricultura convencional, desechos industriales, uso de artículos del hogar, minería, fracking, bienes raíces y proyectos.
- -La respuesta ecopedagógica: Los hábitos y/o acciones que realizamos como rutina de vida se manifiestan es unos síntomas, por lo tanto, la respuesta ecopedagógica, se da desde el pensamiento crítico y se analizan todas las manifestaciones de nuestra naturaleza producto de años de destrucción. Para Díaz (2004), algunos signos son: calentamiento global, extinción de especies, mutaciones, resistencia de patógenos, desertificación, colmatación de ríos y lagos, derretimiento de los polos, fenómenos naturales, extinción de especies, enfermedades y hambruna.
- -El enfoque desde la transformación: En este vértice, se busca que ocurra la cualidad heurística en los educadores y educandos, donde por medio de temarios propuestos, se realicen críticas a las realidades

existentes y se creen nuevas situaciones, para independizarse cognitivamente, de manera que esto afiance la idea de una educación sin fronteras, límites creadores, sesgos y dogmas culturales, que son parte de aquello, de lo que pretendemos ir desprendiéndonos, de lo tradicional, lo transmisivo, lo memorístico y lo automatizado. Según Díaz (2004), es necesaria una adecuada planificación ambiental, global y sectorial, con la finalidad de conservar y mejorar el uso racional de los recursos naturales, para garantizar un mejor nivel de vida y calidad del conjunto social, cuya política sea fomentar el desarrollo sostenido y razonable.

Los temas propuestos en esta última fase son; el desarrollo del ser y Liderazgo, la biorremediación, bioética, ética comunitaria de gobierno y empresarial, teoría crítica y pensamiento crítico, ecología del desarrollo humano, latinoamericanidad, la descolonización cultural, los movimientos sociales y las revoluciones culturales, correlación entre la carrera y la ecología, racionalidad y transdisciplinariedad en la ecología, el modelo productivo agroecológico, propuestas ecodinámicas comunitarias, la educación ambiental y participación ciudadana, proyectos profesionales de desarrollo sostenible, los tipos de energías alternativas, turismo ecológico, las tecnologías y el desarrollo sostenible. Para ello se requiere:

El docente integrador: el docente cumple un rol fundamental en el acompañamiento al educando, el cual es medular, ya que, el mismo debe enfrentar la complejidad para facilitar el desarrollo socio-intelectual de los involucrados en el diálogo de saberes y el proceso enseñanza-aprendizaje. En esa dinámica universitaria, como refieren Bracho et al. (2021, p. 267), está inserta la labor de ser “responsables de formar los futuros profesionales que laborarán en las empre-

sas e instituciones educativas, a los futuros ciudadanos que tendrán que promover democráticamente los derechos humanos”.

La ecopedagogía crítica, involucra muchos estratos de la sociedad. Su impacto debe ir desde una comunidad rural, un estado, país, hasta un continente entero. Todo lo que se desarrolle en cada uno de los diferentes espacios socioculturales, impacta al otro sistema. Es por eso importante que, la idea de una educación formativa bajo el paradigma ecopedagógico crítico, sea facilitado por docentes a nivel académico, cuyo perfil debe ser de profesionales con pensamiento flexible, capacidad crítica, sin prejuicios étnicos, religiosos, sexuales; con la capacidad para adaptarse a las tecnologías existentes, facilidad de interacción, manejo de lenguaje y códigos de grupos, emancipador, estratégico, relacional y profundamente sensible y sincero con el bienestar de nuestra pachamama.

Recomendaciones

Esta investigación sirvió de diagnóstico y además nos obliga a entender que es impostergable realizar las acciones para estimular a la sociedad hacia un cambio que transforme nuestra realidad actual en materia ambiental, por lo tanto, se recomiendan una serie de acciones para contribuir a un necesario cambio, entre las cuales están:

- Fomentar el ecologismo consciente y científico como ruta para motivar al nacimiento de un nuevo paradigma educativo, que nos estimule al camino de la reapropiación social de la misma naturaleza y que a su vez, promueva la ampliación del uso de la biotecnología y las fuentes de energías emergentes, como alternativas para la nueva convivencia.
- Una educación que promueva el despliegue pedagógi-

co de contenidos curriculares con pertinencia en los temas que estimulen la formación de nuevos profesionales universitarios, cuyos insumos filosóficos, desde la perspectiva crítica ecológica, sean los protagonistas generacionales que promoverán la creación de una sociedad reflexiva y sensible en cuanto a la preservación de la vida.

- Lograr un consenso político y empresarial, hacia un modelo económico que garantice la preservación de la vida y coadyuve a lograr el establecimiento del desarrollo humano sostenible para de esta manera, no comprometer la vida de las generaciones futuras y en esa misma idea, crear un sistema de información de las variaciones climáticas y los posibles escenarios para de forma estratégica, tomar decisiones.

- Lograr el nacimiento de una nueva concepción humanista de gerencia planetaria, basada en una educación con valores ecopedagógicos, con la pertinencia de las problemáticas y con el suficiente espacio para la disertación y crítica, que permita la transformación de realidades.

La intención de esta investigación, se fundamentó en fomentar, desde los entornos educativos, las acciones para afrontar los problemas reales en cuanto a sostenibilidad se refiere y a su vez, promover las soluciones para revertir la condición en la que estamos sumergidos como planeta golpeado, debido a la variabilidad climática, producto de la incesante contaminación y destrucción global, generando las repercusiones manifestadas en un deterioro de los entornos ambientales y una latente amenaza de colapso ecológico.

Referencias

Bracho, O., Chirinos, Y., Ramírez, N. y Barbera N. (2021). Constructo Teórico de Cultura Organiza-

cional en el Marco de la Responsabilidad Social Centrada en el Docente Universitario. En Chirinos, Y., Ramírez, A., Godínez, R. Barbera, N. y Rojas, D. (2021). (Eds.), *Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica*. Vol. XVI. Cap. XIX. (265-278). Fondo editorial Servando Garcés. Venezuela. www.doi.org/10.47212/tendencias2021vol.xvi.20

Bermejo, R. (2014). *Del Desarrollo Sostenible según Brundtland a la Sostenibilidad como Biomimesis* Universidad del País Vasco. Hegoa. ISBN: 978-84-89916-0. <https://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/315>

Bronfenbrenner, U. (1987). *La Ecología del desarrollo humano. Cognición y desarrollo Humano*. Ediciones Paidós. I Edición. ISBN:84-7509-4449 https://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/familia_contemporanea/modulo1/la-ecologia-del-desarrollo-humano-bronfenbrenner-copia.pdf

Díaz, Z. (2004). *Ambiente y Desarrollo Sostenible en Venezuela*, 2da Edición. Siglo XXI edito-res. UNA, Caracas. ISBN: 980-236-627-7

Forero, F. (2013). El Hegel de Habermas: la Teoría de la acción comunicativa como precisión y desarrollo del programa esbozado en la filosofía hegeliana del período de Jena. *Revista Colombiana de Sociología*. 36 (2), 49-80. ISSN: 2256-5485. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/74006/41346-186627-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Freire, P. (1972). *Pedagogía del oprimido*. 3ra Edición. Siglo XXI editores. ISBN: 968-23-0236-6.

Giroux. H. (2004). *Teoría y Resistencia en educación. Una pedagogía para la oposición*. 6ta edición. Siglo XXI editores. ISBN: 968-23-1792-4.

Kitzinger, J. (1995). Introducción a los Grupos Focales. *Revista médica Británica*. 311 (7000), (299-302). Editorial BMJ. <https://www.jstor.org/stable/29728251>

- Lathrop, T. (2001). *Stetman's Medical Dictionary for the health Professions and Nursing*. Fifth Edition. Lippincott Williams & Wilkins y Philadelphia.
- McLaren, P. (2005). *La vida en las escuelas. Una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la educación*. 4ta. edición. Siglo XXI editores. ISBN: 968-23-2578-1
- Sandes, A., Naidorf, C. y Napoli, M. (2021). Ecopedagogía: una propuesta crítica y emancipadora. *Ecopedagógica*. 4 (7). (64-70). ISSN: 2594-1712. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/165991>
- Pérez, A. (2002). *Educación para Globalizar la Esperanza y la Solidaridad*. 1era edición. Estudios editores. ISBN:980-6001-87-7
- Vergara, C. (2002). *Pedagogía Crítica*. https://www.academia.edu/35048045/Pedagog%C3%ADa_cr%C3%ADtica